

KIBERXAVFSIZLIK TURLARI VA UNING ASOSLARI**Masharipova Muslima Ravshabek qizi****Samarqand davlat chet tillar instituti, Narpay Xorijiy tillar fakulteti,****Filologiya va tillarni o'qitish: ingliz tili 1-bosqich talabasi****Boboqulov Sherzod Sherqulovich****Samarqand davlat chet tillar instituti, Ilmiy rahbar: Narpay Xorijiy tillar fakulteti****o'qituvchisi. muslima_masharipova@icloud.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18296628>**

Annotatsiya: ushbu maqolada internet rivojlangan sari kiberxavfsizlik ham tobora rivojlanishda ya'ni kiberxavfsizlikning xilma-xil turlarini va uning ijobiy va salbiy tomonlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek kiberxavfsizlikning asosiy tushunchalari haqida qisqacha ma'lumotlar yoritiladi. Bundan tashqari, foydalanuvchining asl ya'ni o'z hujjat,fayl shaxsiy ma'lumotlarni saqlashda insoniyatga qanchadir miqdorda ularni saqlab,himoya qilish uchun qanday programmalar va saytlar xavfsizlik uchun qo'yiladigan parollar,foydali dasturlar,ikki bosqichli himoya qilish, ma'lumotlarni zaxira nusxalangan shaklda saqlash haqida tushunchalar tahlil qilingan.Bundan tashqari, maqolada kiberxavfsizlik nafaqat xujjatlarni saqlab qolish ,balki viruslardan va zararli dasturlardan himoya qilish turlari ,qanday qilib shaxsiy ma'lumotlarni saqlab qolish kerakligi ,kiberxavfsizlik haqida aniq tushunchalar shu bilan birga,bunga yechimlar yoritib o'tilgan.

Abstract: This article examines the development of cybersecurity as the internet continues to expand rapidly. It analyzes various types of cybersecurity as well as their advantages and disadvantages. In addition, the basic concepts of cybersecurity are briefly explained. The article focuses on protecting users' personal data, documents, and files, providing an overview of security programs and online services, the creation of strong passwords, the use of two-factor authentication, and the storage of data in backup form. Furthermore, it discusses methods of protecting not only documents but also devices from viruses and malicious software, ways to safeguard personal information, the general meaning of cybersecurity, and practical solutions for enhancing it.

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие кибербезопасности по мере ускоренного роста интернета. Анализируются различные виды кибербезопасности, а также их положительные и отрицательные стороны. Кроме того, кратко раскрыты основные понятия кибербезопасности. Особое внимание уделено вопросам защиты личных данных, документов и файлов пользователей: приведены сведения о программах и веб-сервисах для обеспечения безопасности, создании надежных паролей, использовании двухфакторной аутентификации и хранении данных в виде резервных копий. Также в статье рассматриваются методы защиты не только документов, но и устройств от вирусов и вредоносных программ, способы сохранения личной информации, а также понятие кибербезопасности в целом и возможные решения по ее обеспечению.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, shaxsiy ma'lumotlar, kiberxavfsizlikning asosiy maqsadi, foydali programmalaridan foydalanish, ma'lumotlarni saqlash, nusxalangan shakl, Ikki bosqichli parollar, kodlar, apk, fayllar, ijtimoiy tarmoq, xakkerlar, omillar, xotirada saqlash.

Kirish

Kiberxavfsizlik-bu kompyuterlar, ijtimoiy tarmoqlar, dasturlar va shaxsiy ma'lumotlarni saqlashda insonlarga o'z ma'lumotlarini ruxsatsiz kirishdan oldini olish orqali ko'maklashuvchi omil sifatida shakllangan soha hisoblanadi. Bu orqali insonlar o'z ma'lumotlarini, kompyuterlarlar xotirasida saqlangan ya'ni xujjat, fayl, ma'lumotlarni xavfsiz saqlab qolishlari mumkin.

Kitobda kiberxavfsizlikning davlat, tashkilot va shaxsiy darajadagi ahamiyati yoritilgan. Mualliflar zamonaviy kiberhujumlarga qarshi ko'p bosqichli himoya strategiyalarini qo'llash zarurligini ta'kidlaydilar.

Kiberxavfsizlikning asosiy maqsadi

Foydalanuvchining asl ya'ni o'z hujjat, fayl, shaxsiy ma'lumotlarni saqlashda insoniyatga qanchadir miqdorda ularni saqlab va himoya qilish hisoblanadi. Bundan tashqari, kiberxavfsizlik nafaqat xujjatlarni saqlab qolish, balki viruslardan va zararli dasturlardan himoya qilish bundan tashqari, xavfsiz onlayn muhitni yaratish uchun ham katta hissa qo'shish demakdir.

Kiber tahdid turlari

Viruslar va zararli dasturlar orqali ya'ni (malware) kompyuterga zarar yetkazadigan dastur hisoblanadi. Fishing-foydalanuvchini aldab yoki unga nisbatan tahdid qilib shaxsiy karta, id ma'lumotlari, yoki parollarni olish.

Schneier axborotni himoya qilishning asosiy vositasi sifatida kriptografiyani tahlil qiladi. U kriptografik algoritmlar, shifrlash protokollari va xavfsizlik standartlarining ahamiyatini batafsil asoslaydi.

Xakkerlik xujumlar- ijtimoiy tarmoq orqali sodir bo'ladigan ya'ni tizimga kirish bilan istalgan turdagi shaxsiy ma'lumotlarni xattoki yashsh manzili, elektron pochta ma'lumotlar, karta svv kodlari shunga o'xshash hujjat, shaxsiy ma'lumotlarni noqonuniy tarzda saqlab olish turlaridan biri hisoblanadi.

Kiberxavfsizlikning asosiy himoya usullari

Kuchli va murakkab parollar va ikki bosqichli himoya ya'ni (2FA) qo'yish yoki appstore, playmarketdan xavfsizlik uchun programmalar saqlash lozim. Stallings tarmoqlar xavfsizligini ta'minlashda autentifikatsiya, shifrlash, tarmoq protokollari xavfsizligi va xavfsizlik siyosatlarining ahamiyatini ilmiy asosda asoslaydi. Unga ko'ra, xavfsizlikning muvaffaqiyati to'g'ri konfiguratsiya va uzluksiz nazoratga bog'liq.

Shu bilan birga, antivirus dasturlardan yetarli darajada Foydalanish, dastur, tizim, elektron pochtalarni teshkirib, yanglab borish, shbxali va xavfli ko'ringan sayt, web larni ochmaslik zarur hisoblanadi. Asarda kompyuter xavfsizligining konseptual asoslari, xavf modellari, siyosatlar va himoya vositalari tizimli tahlil qilingan. Mualliflar axborotni himoya qilish jarayoni texnik vositalar bilan birga inson omiliga ham bog'liq ekanini ta'kidlaydilar.

Shuningdek, ma'lumotlarni ikkita nuxalangan shalda saqlab borish, ma'lumotlarni yo'qotishni oldini oluvchi omildir.

Kiberxavfsizlikda chuqur bilimlar

Kiberxavfsizlik-shaxsiy elektron pochta va ma'lumotlarni parollarini murrakkab qilish va nusxalangan shaklda qilish, tizmlarni o'rnatish, ijtimoiy tarmoqlardan kelgan smslarni ko'rishdan olin ularni ochmaslik ya'ni appk, kartadan pul yechib oladigan saytlarga kirimaslik orqali va bunda yosh kadrlar ham o'z zakovvati va asosiy bilimlar bilan egallagan xolda

programmalar tashkil etilib ularga o'z shaxsiy parollar, bosqichli kodlar qo'yish bilan birga jamiyatga ijobiy manfaat qo'shishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qodirov Q. & Jo'rayev B. "Kiberxavfsizlik va axborot himoyasi".
2. William Stallings "Network Security Essentials" in 1999.
3. Pfleeger & Pfleeger "Security in Computing " in 1989.
4. Schneier, B. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. — Wiley, 1996.